

УЎТ: 631.43:631.432:631.559

ЛАЛМИ ТИПИК БЎЗ ТУПРОҚЛАРНИНГ НАМЛИК ТАРТИБОТИГА
МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

И.Ш.Маматкулов,

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

А.С.Муратқасимов,

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

У.З.Усманов,

Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институти.

Р.О.Қурбонов

Қарши давлат университети.

e-mail: uzniizerno@yahoo.com

Аннотация: Республикамизнинг ёгингарчилик билан ярим таъминланган лалмикор майдонларда тупроқ унумдорлигини сақлаш, тоза шудгордан сўнг экилган бошоқли дон экинларини озиқлантириши, тупроқдаги намликдан тежамли фойдаланишда органик ва минерал ўғитлар биологик фаол моддаларнинг самарадорлигини ўрганиш юзасидан тадқиқот натижалари баён этилади.

Калит сўзлар: Лалмикор ерлар, типик бўз тупроқ, намлик, алмашлаб экиш, органик ва маъданли ўғитлар, илдиз орқали озиқлантириши, тупроққа ишлов бериши, агротехнологиялар.

Аннотация: Излагаются результаты исследований по изучению эффективности органических и минеральных удобрений, биологически активных веществ при сохранении плодородия почвы богарных полей республики с частичным обеспечением влагой, подкормки колосовых зерновых культур после новой пашни, экономичном использовании почвенной влажности.

Ключевые слова: богары, типичный серозём, влажность, севооборот, органические и минеральные удобрения, корневое питание, обработка почвы, агротехнология.

Annotation: The results of studies on the study of the effectiveness of organic and mineral fertilizers, biologically active substances, while preserving the fertility of the soil of the country's rainfed fields with partial provision of moisture, feeding of grain crops after new arable land, economical use of soil moisture.

Keywords: irrigated lands (bogars), typical serozem, moisture, crop rotation, organic and mineral fertilizers, root nutrition, tillage, agrotechnology.

Кириш. Қишлоқ хўжалик маҳсулотларини етиштиришда лалми ерлардан самарали фойдаланиш, унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олишда турли агротехнологияларни қўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Ламикор майдонларда тоза шудгор – тупроқдаги табиий намликни тўплашда, бегона ўтларга қарши курашда ҳамда техника воситаларидан, энергетик ресурсларидан, ўғитлар ҳамда ўсимликни химоя қилишнинг кимёвий воситаларидан самарали ва тежамли фойдаланишга, ҳосилдорликни ва унинг сифатини оширишга имкон беради. Тоза шудгорнинг аҳамияти айниқса ёғингарчилик камроқ бўлган йилларда кузги бошоқли дон экинлари ҳосилдорлиги анғизга, яъни ғалладан бўшаган майдонларга экилганга нисбатан юқори ҳосил олиш мумкин.

Бироқ, сўнгги йилларда Республиканинг деярли барча лалмикор майдонларда ғалла экинлари якка ҳукмронлиги ғалла-шудгор алмашлаб экиш тизимининг суст жорий этилишига, тоза шудгор майдонларининг қисқаришига олиб келди. Тоза шудгорга қолдирилган майдонлар ўз вақтида шудгорланмаслиги натижасида кўпчилик ҳолатларда яйлов сифатида фойдаланиш оқибатида тупроқнинг зичлашиши, ғовакликнинг камайиши, эрозияга олиб келмоқда.

Иқлимнинг глобал исиши, лалмикор майдонларда ердан фойдаланиш структурасидаги жиддий ўзгаришлар, янги замонавий, иш унумдорлиги юқори бўлган техника воситаларининг пайдо бўлиши муносабати билан ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемаларини ва схемалар тизимида тоза шудгорга ишлов бериш тизимини такомиллаштириш ўта долзарб муаммо ва вазифалардан бири ҳисобланади. Шундай вазифалардан бири ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемаларида тоза шудгор остига берилган органик ва минерал ўғитлар, биологик фаол ўсиш стимуляторларининг тупроқдаги намлик ва минерал озиклантириш тартиби, буғдойнинг ўсиши, ривожланиши ҳамда ҳосилдорлигига таъсирини ўрганиш ҳисобланади.

Ёғингарчилик билан ярим таъминланган типик бўз тупроқлар шароитида кузги бошоқли дон экинларининг энг маъсул гуллаш ва бошоқлаш даврларида тупроқда намликнинг етишмаслиги, транспирация даражасининг ошиши, ҳаво ҳароратининг кўтарилиши фотосинтез жараёнига салбий таъсир кўрсатади. Натижада бошоқдаги дон майда ва пуч бўлиб қолиши, ҳосилдорликнинг камайишига олиб келади. Бундан кўриниб турибдики, лалмикор майдонларда қўлланиладиган барча агротехнологик тадбирларни тупроқда намликни тўплашга ва вегетация даврида самарали ва тежамли фойдаланишга қаратилиши лозим.

Лалми тупроқларнинг агрокимёвий, агрофизикавий хоссалари, унумдорлиги, эрозияси, биологик фаоллиги, минерал ўғитлар қўллаш бўйича хорижлик ва республика олимларидан С.С.Неуструев, А.Ф.Болшаков, М.Н.Рубинштейн, В.И.Коваленко, С.Н.Рыжов, Б.В.Горбунов, Г.А.Лавронов, П.И.Федотов, М.Ю.Юнусов, А.С.Милосердова, Х.М.Махсудов, С.М.Маманиязов, В.И.Коробов, Р.Қ.Қўзиёв, Л.А.Гафурова, М.М.Тошқўзиёв, Р.Қурвонтоев, Х.Юсупов, Н.Ю.Абдурахмонов, А.А.Адилов, Н.И.Шадиева, Д.А.Қодирова, С.С.Рустамов, Б.Хайдаров, А.Муратқасимов ва бошқалар томонидан илмий тадқиқотлар олиб борилган [1,4, 5,6,].

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотларда дала тажрибалари ЎзПИТИ олимлари томонидан ишлаб чиқилган «Дала тажрибаларини ўтказиш бўйича услубий қўлланмаси», олинган натижаларнинг статистик таҳлиллари Б.А.Доспеховнинг «Методика полевого опыта» услубий қўлланмалари ва барча агротехнологик тадбирлар Дон ва дуккакли экинлар илмий-тадқиқот институти Ғаллаорол илмий-тажриба станцияси томонидан ишлаб чиқилган агротавсиялар асосида бажарилди [2,3].

Тадқиқот ишлари Лалмикор деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг Марказий тажриба хўжалигида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Бизнинг тажрибаларимизда фосфорли ва калийли ўғитлар шудгордан олдин берилди. Азотли ўғитлар ўсимликнинг вегетацияси давомида берилди. Тоза шудгор апрел ойининг учинчи ўн кунлигида ПЛН-35-5 русумли плуг ёрдамида 20-22 см чуқурликда ағдариб ҳайдалди. Тупроқда тўпланган табиий намликни сақлаш ҳамда бегона ўтларга қарши курашиш мақсадида ёз ойларида (июн, август) 1 марта КПП-250 русумли ясси плуг (плоскорез) билан 12-15 см чуқурликда ишлов берилди.

Май ойида тупроқнинг ҳайдов қатламида (0-20 см) намлик миқдори вариантлар бўйича 11,3-13,8% ни, 0-160 см қатламдаги намлик заҳираси эса ўртача 13,6-15,0% (3030,1-3177,3 м³/га) ни ташкил этди. Ёз ойларига келиб ёғингарчиликнинг тўхташи, ҳаво ҳароратининг кескин кўтарилиши натижасида тупроқнинг барча қатламларидаги намлик заҳирасининг камайиши кузатилди.

Кузги бошоқли дон экинларини экиш даврига келиб (октябр) тупроқнинг ҳайдов қатламдаги намлик миқдорининг 4,1-7,6% гача камайиши, 0-160 см қатламида жами намлик заҳирасининг ўртача 5,8-8,3% гача (1209,0-1216,2 м³/га) камайиши қайд этилди.

Тажрибанинг назорат вариантыдаги намлик миқдори ҳайдов қатламида 4,1% (133,1 м³/га), тупроқнинг қуйи қатламларидаги (120-160 см) 5,7 (310,1 м³/га) ташкил этса, бу кўрсаткичлар тоза шудгор остига 40 кг/га фосфорли ва

калийли ўғитлар тупроқнинг ҳайдов қатламларида 7,4 ва 7,6% ни (233,0-279,4 м³/га), 120-160 см қатламда 5-7,7% (274,8-416,4 м³/га), 0-160 см қатламдаги жами намлик миқдори 6,0-7,3% (1303,4-1354,0 м³/га) ташкил этди.

1-расм. Минерал ўғитларнинг тоза шудгордаги тупроқ намлиги динамикасига таъсири (0-20 см)

Шуни таъкидлаш зарурки, тоза шудгор қилишдан олдин 40 кг/га фосфорли ва калийли ўғитлар ва 10 т/га гўнг берилган вариантда тупроқнинг 0-160 см қатламидаги намлик захираси бошқа вариантларга нисбатан кўплиги аниқланди. Бу вариантдаги тупроқнинг қуйи қатламларидаги (120-160 см) намлик миқдори мавсум давомида 8,5-15,2% ни (455,6-833,0 м³/га), 0-160 см қатламда эса 8,2-15,0% ни (1620,1-3177,3 м³/га) ташкил этди.

Олиб борилган ҳисоб-китобларнинг кўрсатишича, тоза шудгорни кўтаришдан бошлаб, то кузги ғалла экишгача бўлган даврда тупроқдан физик буғланган намлик миқдори вариантлар бўйича 5,6-7,8 фоизни ёки 1736,9-1821,1 м³/га ни ташкил этди. Физик буғланиш ҳисобига тоза шудгордан йўқотилган намлик миқдори унинг бошланғич миқдорига нисбатан 47,1-58,6% ни ташкил этди.

Хулоса: қилиб айтганда, лалмикор майдонларда атмосфера ёғингарчиликлар натижасида тоза шудгорда тўпланган табиий намликнинг ярмидан кўпи буғланиш орқали йўқотилиши маълум бўлди.

Лалмикор ярим таъминланган қир-адирлик минтақасида ғалла-шудгор алмашлаб экиш схемасида тоза шудгорни кўтариш олдидан 10 т/га гўнг ва 40 кг/га фосфорли ўғитлар солиш тупроқдаги табиий намликнинг физик буғланишини 170,0-171,3 м³/га камайтирди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Боходиров М., Расулов А. Тупроқшунослик. Ўқитувчи.1975.-Б. 327-336.
2. Дала тажрибалариини ўтказиш услублари // ЎзПТИ, Тошкент, 2007, -Б. 1-146
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) Москва. Агропромиздат, 1985. -351 с.
4. Лавронов Г.А. Богарное земледелие в Узбекистане. Т. «Узбекистан» 1979. - 479 с.
5. Холиқулов Ш., Узоқов П., Бобоҳўжаев И. Тупроқшунослик. –Тошкент, 2011. – 571 б.
6. Юсупов Х, Ҳайдаров Б, Рустамов С, Қораев А, Абдурасулов Ҳ. Лалмикор типик бўз тупроқлар шароитида намлик ва озиклантириш тартиботларининг кузги буғдой ҳосилдорлигига таъсири. // Тупроқшунослик ва агрохимё ИТДИ республика илмий-амалий анжумани маърузалари тўплами. Тошкент, 2012 йил 12-13 июл 203-207 б.